

El megaproyecto Vaca Muerta en la producción de la región urbana Bahía Blanca - Coronel Rosales

Grupo 4: Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo 4.1: Procesos urbanos contemporáneos

Emilce Heredia Chaz

emilcehch@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5015-1630>

Líneas de investigación: se articulan en torno campo de los estudios urbanos desde una perspectiva histórica territorialmente situada y, en particular, se focalizan en el análisis del extractivismo en las ciudades.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur), Argentina

Palabras clave: procesos extractivos - territorios urbanos - hidrocarburos no convencionales

Objetivo del trabajo

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio que se propone analizar las lógicas a través de las cuales la territorialización de los procesos extractivos intervienen en la producción de los territorios urbanos, indagando la región Bahía Blanca - Coronel Rosales en vinculación al megaproyecto Vaca Muerta desde el 2010 hasta la actualidad. De manera específica, en esta ponencia buscamos caracterizar los diversos proyectos extractivos que se desarrollan en dicha región como parte de Vaca Muerta en tanto megaproyecto.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Considerando el problema de investigación, planteamos una estrategia metodológica cualitativa de diseño flexible, en tanto el análisis de los procesos socioterritoriales es llevada adelante por medio del diálogo y la (re)definición constante entre teoría y empiria. Desde una perspectiva histórica, entendemos que las transformaciones urbanas se enlazan, de modo complejo, a un conjunto de variables y dimensiones macrosociales que varían a lo largo del tiempo en vinculación a los sucesivos modelos de acumulación. En particular, analizamos el proceso de configuración urbana concibiendo de manera dialéctica y dinámica las relaciones entre la forma urbana y las prácticas de los diferentes actores sociales en el territorio (Di Virgilio & Gonzalez Redondo, 2022).

En correspondencia con el objetivo específico planteado para esta ponencia, el mismo es abordado por medio de una serie de indicadores sobre los proyectos extractivos, tanto de tipo productivo como logístico, a saber: localización geográfica, empresas intervinientes, origen de los capitales, sector económico, ubicación en la cadena productiva, monto de inversiones, efectos sobre la economía urbana, impactos ambientales. Como fuentes principales, se recurre a: materiales de las compañías del complejo portuario-industrial de Bahía Blanca y Coronel Rosales, información generada por diferentes entidades corporativas, prensa especializada en los sectores productivos bajo estudio, documentos de planeamiento urbano. Asimismo, se destacan como fuentes primarias la observación de campo y las entrevistas orales de carácter semiestructurado a informantes claves.

De este modo, empleamos múltiples fuentes de datos para el abordaje empírico del territorio, lo cual envuelve dos aspectos sobrepuestos: si, por un lado, tiene la ventaja de posibilitar la triangulación de datos, presentando múltiples medidas para un mismo fenómeno, por otro lado, contiene el desafío de integrar fuentes heterogéneas (Rosati, 2022). Por ello, resulta de importancia llevar adelante simultáneamente una triangulación de técnicas para la sistematización de la información: análisis en profundidad de documentos, construcción de mapas de actores, elaboración de líneas de tiempo, realización de cuadros, gráficos y mapas.

Planteamiento del problema y principales hipótesis

El extractivismo resulta una categoría potente que signa los debates sobre la realidad latinoamericana suscitados al calor de la cartografía de conflictos socioambientales que emergió junto a la intensificación de las actividades extractivas desde la década de 1990 (Costantino & Gamallo, 2015). Alrededor de dicho concepto se articula una voluminosa bibliografía que aborda las disputas por los territorios producidas ante el avance de la megaminería, los agronegocios y la extracción de hidrocarburos, centrando su atención en los espacios rurales, territorios indígenas y zonas campesinas donde tiene lugar la extracción de los bienes primarios. De modo que estos estudios presentan un marco de interpretación que tiende a dejar de lado a los territorios urbanos, en tanto no trascienden los límites del sector primario individualmente considerado (Arboleda, 2018) y su territorialidad rural (Gago & Mezzadra, 2015).

Más recientemente, el concepto de extractivismo urbano constituye un avance en el camino de realizar una ampliación de la categoría que incluya a las ciudades (Vásquez Duplat, 2017). Al pensar qué aporta de nuevo dicha categoría a los estudios urbanos observamos que, mientras el énfasis realizado en la generación de renta urbana, incluso cuando adquiera magnitudes extraordinarias, no resultaría cabalmente sorprendente, el giro eco-territorial (Streule, 2023) que atraviesa a muchas producciones ha abonado el campo de

trabajo sobre los conflictos que tienen lugar en las ciudades. Sin embargo, en los análisis asentados sobre la noción de extractivismo urbano, las ciudades emergen sin demás articulaciones con el extractivismo *rural*, al tiempo que se trataría, en rigor, de un extractivismo *inmobiliario* (Pintos, 2020). De este modo, dicho enfoque resulta tributario de las corrientes dominantes de los estudios urbanos, donde existe una fuerte gravitación a ubicar al mercado inmobiliario y a la renta de suelo como los elementos excluyentes que explican la producción y estructuración de la ciudad.

Frente a este estado de la cuestión, adoptamos un enfoque que entiende al extractivismo como un proceso que instituye lógicas de territorialización que enlaza diferentes espacios. Desde esta perspectiva, el extractivismo emerge como el ordenamiento territorial hegemónico del capital donde el binomio campo-ciudad se diluye en un territorio-red verticalmente integrado a cadenas de producción de escala mundial (Heredia Chaz, 2023). En este sentido, tomamos como estudio de caso instrumental a la región urbana de Bahía Blanca - Coronel Rosales durante el período que va desde el año 2010 hasta la actualidad, en tanto contiene un alto potencial heurístico para indagar sobre el problema planteado. Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que, si se entiende a Vaca Muerta como un megaproyecto que enlaza extracción, industrialización y/o exportación de hidrocarburos no convencionales a través de un territorio-red, Bahía Blanca - Coronel Rosales emerge como un nodo logístico estratégico de este proceso extractivo que interviene en la producción del territorio urbano.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

En lo que respecta a la literatura sobre Vaca Muerta, y de manera semejante a lo señalado en los estudios sobre el extractivismo, una parte sustancial de los abordajes territoriales anclan su análisis en la zona específica donde tiene lugar la extracción de los hidrocarburos no convencionales. Así es que se encuentran profusas investigaciones que indagan el nuevo ciclo de conflictos por los territorios de las comunidades mapuche frente a la intensificación de las actividades extractivas mediante la técnica del *fracking* y, a su vez, existen estudios acerca del avance de la frontera hidrocarburífera sobre el Alto Valle del Río Negro, la principal área productora de manzanas y peras a nivel nacional. Por su parte, aquellos estudios que problematizan la incidencia de la explotación de Vaca Muerta sobre la producción de los espacios urbanos, se centran especialmente en Añelo, localidad que se convirtió en la plataforma de operaciones del yacimiento. Asimismo, se destacan investigaciones que, ampliando la perspectiva, abordan los efectos de la explotación de hidrocarburos no convencionales sobre áreas urbanas próximas de la Patagonia Norte.

Ahora bien, si entendemos a Vaca Muerta como un megaproyecto que, en términos espaciales, no se limita a los 30.000 km² que abarca la formación geológica y que, en

términos productivos, no se reduce a la extracción de hidrocarburos no convencionales (Álvarez Mullally et al., 2017), podemos vislumbrar que resta indagar el ordenamiento hegemónico que tiende sobre una cadena de producción más extensa y un territorio-red más vasto. Y es desde esta mirada que sostenemos que la región Bahía Blanca - Coronel Rosales contiene un alto potencial heurístico para indagar a Vaca Muerta como un megaproyecto y al extractivismo como un proceso que interviene activamente en la configuración de los territorios urbanos.

Bibliografía

Álvarez Mullally, M., Arelovich, L., Cabrera, F. & di Risio, D. (2017). *Megaproyecto Vaca Muerta. Informe de externalidades*. Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental.

Arboleda, M. (2018). Extracción en movimiento: Circulación del capital, poder estatal y urbanización logística en el norte minero de Chile. *Investigaciones Geográficas*, 56, 3-26.

<https://doi.org/10.5354/0719-5370.2018.48475>

Costantino, A. & Gamallo, L. (2015). Los conflictos socioambientales durante los gobiernos kirchneristas en Argentina. En D. Vázquez (Ed.), *De la democracia liberal a la soberanía popular* (pp. 277-308). CLACSO.

Di Virgilio, M. & Gonzalez Redondo, C. (2022). Miradas sobre territorios y territorialidades: Enfoques y estrategias metodológicas para el estudio de procesos socio-territoriales. *Quid* 16, 17, 1-13. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/7606>

Gago, V. & Mezzadra, S. (2015). Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. *Nueva Sociedad*, 255, 38-52. <https://nuso.org/articulo/para-una-critica-de-las-operaciones-extractivas-del-capital-patron-de-acumulacion-y-luchas-sociales-en-el-tiempo-de-la-financiarizacion/>

Heredia Chaz, E. (2023). Extractivismo y territorio en las ciudades latinoamericanas: La persistente colonialidad de la urbanización capitalista. *Revista INVI*, 38(107), 76-96.

<https://doi.org/10.5354/0718-8358.2023.67702>

Pintos, P. (2020). De naturaleza anhelada a urbanismo distópico. Régimen urbano, extractivismo inmobiliario y conflictividad ambiental en la cuenca baja del río Luján. *Medio Ambiente y Urbanización*, 92(1), 113-132.

<https://www.ingentaconnect.com/contentone/iieal/meda/2020/00000092/00000001/art0006>

Rosati, G. (2022). La integración de fuentes diversas de información en los estudios territoriales. Reflexiones sobre dos investigaciones. *Quid* 16, 17, 38-60.

<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/7004>

Streule, M. (2023). Urban extractivism. Contesting megaprojects in Mexico City, rethinking

urban values. *Urban Geography*, 44(1), 262-271.
<https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2146931>

Vásquez Duplat, A. (Ed.). (2017). *Extractivismo urbano*. El Colectivo - CEAPI - Fundación Rosa Luxemburgo.